

NIZOMIY VA NAVOIYNING SOLIH FARZAND TARBIYASI HAQIDAGI MUSHTARAK QARASHLARI

Raxmanova Nafisa Azatbekovna

Chirchiq davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

nafisa@cspi.uz

Annotatsiya: maqolada Nizomiy Ganjaviyning “Xusrav va Shirin”, Alisher Navoiyning “Farhod va Shirin” dostonlarida qalamga olingan solih farzand tarbiyasi, sharqona ta’lim-tarbiya mavzulari qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so’zlar: Nizomiy, Navoiy, “Xusrav va Shirin”, “Farhod va Shirin”, komil inson tarbiyasi, sharqona ta’lim -tarbiya

Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ тем воспитания праведного ребенка и идеального восточного воспитания, написанных в эпосах Низами Гянджеви «Хусрав и Ширин», Алишера Навои «Фарход и Ширин».

Ключевые слова: Низами, Навои, «Хусрав и Ширин», «Фарход и Ширин», совершенное человеческое воспитание, идеальное восточное воспитание

Annotation: The article provides a comparative analysis of the themes of the upbringing of a righteous child, ideal Eastern education and upbringing, written in the epics of Nizami Ganjavi "Khusrav and Shirin", Alisher Navoi "Farhod and Shirin".

Keywords: Nizami, Navoi, “Khusrav and Shirin”, “Farhod and Shirin”, perfect human upbringing, ideal Eastern education and upbringing

Nizomiy Ganjaviy va Navoiy merosida ahamiyatga molik tipologok o’xshashliklar ko’p. Ularning ijodida muhim o’rin tutgan mavzulardan biri solih farzand tarbiyasi, ideal sharqona ta’lim-tarbiya muammosidir. Nizomiyning “Xusrav va Shirin” dostonida - pok muhabbat, adolatli shoh mavzularidan tashqari

-solih farzand tarbiyasi, sharqona tarbiya talablarikomil inson mavzusiga bog'lab juda chiroyli yoritib berilgan. Kisro-Hurmuz, Hurmuz – Xusrav o'rtasidagi munosabatlar o'rta asrlarda otaning farzand oldidagi, farzandning ota oldidagi burchlari qay yo'sinda ado etilgani haqida XXI asr o'quvchisiga aniq tasavvur beradi [2,42-50].

Dehlaviyning “Shirin va Xusrav” dostoniga tatabbu' bog'lagan Alisher Navoiy Chin xoqonining o'g'li Farhodni bosh qahramon qilib oldi, lekin solih farzand, ayniqsa, valiahd shahzoda tarbiyasi masalasini yoritishda Nizomiyga ergashdi [1,66-73]. O'g'il farzand tarbiyasiga otani, qiz farzand tarbiyasiga onani mas'ul deb bildi. Nizomiy va Navoiy “Xamsa”sidagi otalar timsolini qiyoslab o'rganish va tahlil qilish ideal sharqona tarbiya, ideal ota, ideal farzand masalalaridaikki buyuk mutafakkirning qarashlari mushtarak ekanini ko'rsatdi.

Hurmuzning farzand tarbiyasiga jiddiy yondashishi, Xusravning o'n to'rt yoshigacha qo'lga kiritgan muvaffaqiyatlari Navoiyga Chin xoqoni va Farhod timsollarini yaratishda “xamirturush” vazifasini o'tadi. Xoqon - tilab olgan farzandi uchun nafaqat toj-taxtni, hatto, jonini ham berishga tayyor solih ota. Farzandining har tomonlama tarbiya olishiga katta e'tibor beradi. Dunyoviy, diniy va harbiy bilimlarni puxta o'zlashtirgan shahzoda to'rt qasr qurilishidan beri kelmay qolganida uning qiziqishlariga qarshi chiqmaydi [1,73-88]. “Yigit kishiga qirq hunar oz” maqoliga amal qiladi (holbuki, Xusrav Dehlaviyning “Shirin va Xusrav” dostonida Chin xoqoni va uning o'g'li Farhod o'rtasidagi kelishmovchilikka shahzodaning past tabaqa vakillarining kasbi bo'lgan me'morlikka qiziqishi sabab bo'lgan edi). O'g'li mashaqqatli Yunon safariga otlanganida, toj-taxt va davlat ko'ziga ko'rinmay, ko'zining oq-u qorasiga hamrohlik qiladi. Farhod ajdaho, dev, sher, temir odamlar bilan olishganda ruhiy madad berib turadi. Xoqon o'g'il tarbiyasida quyidagi maqsadlarni ko'zlagan edi: 1) solih musulmon farzandni tarbiyalash; 2) ko'zining ochiqligida valiahdni davlatni boshqarish ishiga har tomonlama tayyorlash; 3) o'g'lini odil bo'lishga o'rgatish; 4) el maslahati bilan ish ko'rishga odatlantirish.

Har ikkala shoir ham o'g'il bola tarbiyasida dunyoviy, diniy va harbiy bilimlar yetakchi bo'lishi kerakligini ta'kidlaydilar. Buni quyidagi qiyosiy jadvalda ko'rish mumkin:

Xusrav	Farhod
Yaratgandan tilab olingan farzand	Yaratgandan tilab olingan farzand
Ki erdi gavhari daryoyi shohiy, Charog'i ravshani nuri ilohiy.	Kiyurdi ilgiga davron nigini, Nigin o'rnida la'li otashini. Yuzinda ishq asrori yozilg'on, Ichinda dard ta'vizi qozilg'on.
Taqdir uni tojdor- taxtgir qilib yaratgan edi.	Go'dakning yuzida shohlik yog'dusi ko'zga tashlanib turardi.
Shu sababli otasi unga Xusravi Parviz ("g'olib shoh") deb ism qo'yadi.	Shu sababli unga "Farhod" deb ism qo'yadilar:uning yuzidagi yog'dudan , ya'ni Fardan Himmat, Iqbol, Davlat ziynat topdilar.
Sut-u shakarga mayli baland edi, enagalari sutga shakar qo'shib berishardi	Sut ichishni yoqtirmasdi, o'z ovqatini sevgidan topar edi.
Yusufday go'zal edi	Xoqonning tungi oromgohida oy tug'ildi, oy emas, balki olamni bezovchi quyosh tug'ildi.
Ustozidan dunyoviy va diniy bilimlarni o'rgandi. Maoniy sohibi va suxanvar bo'lib yetishdi.	Arastuga ustoz maqomida bo'lgan muallimdan diniy va dunyoviy bilimlarni o'rgandi.
To'qqiz yoshida sher, ajdaho bilan jang qilishga kirishdi	O'n yoshida dunyoda u egallamagan, o'rganib tagiga yetolmagan biron ilm qolmadi. Jangovarlik yarog'larini o'rganishga kirishdi.
O'nyoshida o'ttiz yoshlilarni loqoldirdi	O'n yoshida uning gavdasi, kuch-quvvati yigirma yoshlilarnikiday edi.

Mohir kamonboz, kuchli nayzaboz edi.	Mohir kamonboz va qilichboz edi. Gurzi, shashparni o'ynatganda ularning zarbiga hech narsa dosh berolmasdi.
O'n to'rt yoshida "Ko'rib har neki oshkoru nihonda, Nedir yaxshi-yomon, bildi jahonda..."	O'n to'rt yoshigacha dunyoviy, diniy bilimlarni, harbiy ilmni puxta egalladi.

Xusravning qonida yengiltaklik, kayf-safoga moyillik bo'lgani uchun (chaqaloqligida sut-u shakarga mayli baland bo'lganligi bejiz emas edi), ulg'aygach, taxt, muhabbat, farzand tarbiyasi masalalarida jiddiy xatoliklarga yo'l qo'yadi. Xusravning asosiy dushmani o'z nafi edi. Navoyning fikricha, solih farzand - dunyo hoy-u havaslaridan oson voz kecha oladigan, ko'zi to'q, qalbi ma'rifatga oshno insondir. Chin xoqoni va Mulkoroning sa'y-harakatlari tufayli Farhod ana shunday farzand bo'lib voyaga yetadi.

Alisher Navoiy "Farhod va Shirin" dostonida go'zal fazilatlar sohibi bo'lgan Xoqon va Farhod; zolim va xudbin ota-o'g'il Xusrav – Sheruya juftligiga aniq badiiy- ijtimoiy vazifalar yuklagan. Chin xoqoni va uning o'g'li Farhod obrazlari orqali komil ota-o'g'il munosabatlarini temuriyzodalarga o'rnak qilib ko'rsatsa, Xusrav – Sheruya juftligi misolida ota-o'g'ilning yovlashishi oilaga, davlatga, xalqqa qanday ofatlar olib kelishi mumkinligidan ogohlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.Навоий Алишер.Мукаммал асарлар тўплами:20 томлик. Т.8.Хамса: Фарход ва Ширин. –Т.: Фан,1991, 554 б.

2.Shayx Nizomiy Ganjaviy. Xusrav va Shirin. Jamol Kamol tarjimasi.- Т.,2018,4356.